

**QISHLOQ XO‘JALIGI TEXNIKALARI DETALLARINI KORROZIYAGA
UCHRASHI VA UNING OLDINI OLISH.**

Mutallibov Erkin Otabek o‘g‘li

*Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va
texnologiyalarni qo‘llash” ta‘lim yo‘nalishi talabasi*

Abdiyev Navruz Erkinovich

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

**КОРРОЗИЯ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ**

Муталлибов Эркин Отабек угли

*студент Ташкентского государственного аграрного университета, направления
образования "Применение инновационной техники и технологий в сельском хозяйстве"*

Абдиев Навруз Эркинович

ассистент Ташкентского государственного аграрного университета

**CORROSION OF AGRICULTURAL MACHINERY PARTS AND ITS
PREVENTION**

Mutallibov Erkin Otabek ugli

*student at Tashkent State Agrarian University, educational program "Application of
Innovative Techniques and Technologies in Agriculture"*

Abdiyev Navruz Erkinovich

assistant at Tashkent State Agrarian University

Annotatsiya. Maqolada korroziya, korroziyaning hosil bo‘lishi, uning turlari, metallarning korroziyalanishi, salbiy oqibatlar va ularni bartaraf etish bo‘yicha ishlab chiqilgan usullar haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: korroziya, kimyoviy korroziya, oksidlanish, elektrokimyoviy korroziya, katot va anod qoplama, tribokimyoviy korroziya, mexanik va kimyoviy yuza, legirlash.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коррозии, процесс ее образования, виды коррозионных процессов, коррозия металлов, ее негативные последствия, а также методы, разработанные для предотвращения и устранения коррозионных повреждений.

Ключевые слова: коррозия, химическая коррозия, окисление, электрохимическая коррозия, катодное и анодное покрытие, трибохимическая коррозия, механическая и химическая поверхность, легирование.

Abstract. This article examines the issues of corrosion, including its formation process, types of corrosion processes, metal corrosion, and its negative consequences. Additionally, it explores methods developed for preventing and eliminating corrosion damage.

Keywords: corrosion, chemical corrosion, oxidation, electrochemical corrosion, cathode and anode coating, tribochemical corrosion, mechanical and chemical surface, doping.

Korroziya - po‘lat va qotishmalar yuzasining turli fizik-kimyoviy omillar ta‘sirida yemirilishi - detallar va metall konstruksiyalarga katta zarar yetkazadi (1-rasm). Har yili bu ko‘rinmas dushman 13 mln. tonnaga yaqin metallni "yeydi." Taqqoslash uchun - Yevropa Ittifoqi mamlakatlari metallurgiya sanoati o‘tmishda, 2014-yilda atigi 0,5 mln. tonna ko‘p

ishlab chiqargan. Va bu faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘qotish. Po‘lat buyumlarni korroziyadan samarali himoya qilmasdan turib, ularni uzoq muddat ekspluatatsiya qilish umuman mumkin emas[1].

Korroziya nima va uning turlari. Metallar yuzasining intensiv oksidlanishining

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

asosiy sababi (korroziyalanishning asosiy sababi) quyidagilardir:

1. Atrof-muhitning yuqori namligi.
2. Adashgan toklarning mavjudligi.
3. Atmosferaning noqulay tarkibi.

1-rasm. Korroziyaga uchragan yuzaning kurinishi

Korroziyaning tabiatiga ko‘ra kimyaviy, tribokimyaviy va elektrokimyoviy farq qilinadi. Aynan ular o‘z ta’sirlari majmuyi bilan metallning asosiy massasini yemiradi.

2-rasm. Kimyoviy korroziyaga uchragan yuza

Kimyoviy

korroziya.

Korroziyalanishning bunday turi nam muhitda metall yuzasining faol oksidlanishi bilan bog‘liq (2-rasm). Bunda po‘lat (zanglamaydigan po‘latdan tashqari) so‘zsiz yetakchilik qiladi. Temir po‘latning asosiy komponenti bo‘lib, kislorod bilan o‘zaro ta’sirlashganda uch xil oksid hosil qiladi: FeO , Fe_2O_3 va Fe_3O_4 . Asosiy noqulaylik shundaki, tashqi haroratning ma’lum bir diapazoniga o‘z oksidi mos keladi, shuning uchun po‘latni korroziyadan amaliy himoya qilish faqat 10000 C dan yuqori haroratda, yuqori haroratli FeO oksidining qalin plyonkasi metallni keyinchalik zang hosil bo‘lishidan himoya qila boshlaganda kuzatiladi. Bu jarayon voronsiya deb ataladi va texnikada po‘lat buyumlar sirtini himoya qilish uchun faol qo‘llaniladi. Lekin bu xususiy hol bo‘lib, bunday usul bilan metallni korroziyadan aktiv himoya qilish ko‘p hollarda mumkin emas.

Kimyoviy korroziya yuqori haroratlarda faollashadi. Metallarning kimyoviy oksidlanishga moyilligi ularning kislorod potentsiali - oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etish qobiliyati bilan

belgilanadi. Po‘lat hali eng yomon variant emas: ayniqsa, qo‘rg‘oshin, kobalt, nikel undan ko‘ra intensivroq oksidlanadi.

Elektrokimyoviy

korroziya.

Korroziyalanishning bu turi ancha makkorona: bu holda metallning yemirilishi suv va tuproqning po‘lat sirtga (masalan, yer osti truboprovodlari) birgalikdagi ta’siri natijasida sodir bo‘ladi (3-rasm). Nam grunt kuchsiz ishqoriy muhit bo‘lib, tuproqda adashgan elektr toklarining hosil bo‘lishi va harakatlanishiga yordam beradi. Ular kislorodli muhitda metall zarrachalarining ionlashuvi natijasidir va metall kationlarining sirdan tashqarida ko‘chishini boshlaydi. Bunday korroziyaga qarshi kurash po‘lat kommunikatsiya yotqizilgan joydagi grunt holatini diagnostika qilish qiyinligi bilan murakkablashadi[4].

Elektrokimyoviy korroziya elektr uzatish liniyalarining kontakt qurilmalari oksidlanganda, elektr zanjiri elementlari orasidagi zazorlar kattalashganda sodir bo‘ladi. Ularning buzilishidan tashqari, bu holatda qurilmalarning energiya iste’moli keskin oshadi.

3-rasm. Elektrokimyoviy korroziyaning mexanizmi

4-rasm. Tribokimyoviy korroziya

Tribokimyoviy korroziya. Yuqori harorat va bosim rejimlarida ishlaydigan metallga ishlov berish asboblari ushbu turga uchraydi (4-rasm). Keskichlar, puansonlar, filer va boshqalarni korroziyaga qarshi qoplash mumkin emas, chunki detaldan yuqori sirt qattiqligi talab qilinadi. Shu bilan birga, tez kesish, sovuq presslash va boshqa energiya talab qiladigan metallarga ishlov berish jarayonlarida mexanik kimyoviy reaksiyalar sodir bo‘la boshlaydi, ularning intensivligi "asbob-tayyorlama" kontakt yuzasida haroratning oshishi bilan ortadi. Bunda hosil bo‘lgan temir oksid Fe_2O_3 qattiqligi bilan ajralib turadi va shuning uchun asbob sirtini intensiv ravishda yemira boshlaydi[4].

Korroziyaga qarshi kurash usullari.

Sirtni zang hosil bo‘lishidan himoya qilishning mos usulini tanlash ushbu detal yoki konstruksiya ishlaydigan sharoitlar bilan belgilanadi.

Quyidagi usullar eng samarali hisoblanadi:

- Atmosferaga chidamli sirt qoplamalarini qoplash;
- Yuzaki metallashtirish;

- Metallni oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida ishtirok etishga chidamliligi yuqori bo‘lgan elementlar bilan legirlash;
- Atrof-muhitning kimyoviy tarkibi o‘zgarishi.

Mexanik yuza qoplamalari. Metallning sirtini himoya qilish uni bo‘yash yoki tarkibiga ko‘ra kislorod ta’siriga neytral bo‘lgan sirt plyonkalarini surtish bilan amalga oshirilishi mumkin. Maishiy turmushda, shuningdek, nisbatan katta maydonlarga (asosan, yer osti quvurlariga) ishlov berishda bo‘yash qo‘llaniladi. Eng chidamli bo‘yoqlar sir va tarkibida alyuminiy bo‘lgan bo‘yoqlardir. Birinchi holatda kislorodning po‘lat yuzasiga kirishini to‘sib qo‘yish orqali, ikkinchisida esa kimyoviy inert metall bo‘lib, po‘latni korrozion yemirilishdan himoya qiladigan alyuminiyni sirtga surtish orqali ta’sirga erishiladi.

Ushbu himoya usulining ijobiy xususiyatlari uni amalga oshirishning osonligi va nisbatan kam moliyaviy xarajatlar, chunki jarayon oson mexanizatsiyalashtiriladi. Shu bilan birga bunday himoya usulining chidamliligi unchalik katta emas, chunki bunday qoplamalar asosiy metall bilan katta darajada yaqinlikka ega bo‘lmagani uchun ma’lum vaqtdan keyin mexanik tarzda yemirila boshlaydi.

5-rasm. Yuzalarni korroziyaga qarshi himoyalash

6-rasm. Mashinalar detallarini korroziyadan himoyalash uchun legirlahgan po‘latlar.

Kimyoviy yuza qoplamalari. Bu holatda korroziyadan himoyalash ishlov berilayotgan metall yuzasida kislorod, bosim, harorat va namlik ta‘siriga chidamli komponentlardan tashkil topgan kimyoviy plyonka hosil bo‘lishi natijasida sodir bo‘ladi (5-rasm). Masalan, uglerodli po‘latlarga fosfatlash yo‘li bilan ishlov beriladi. Jarayon sovuq holatda ham, issiq holatda ham bajarilishi mumkin va u metall yuzasida marganes va rux fosfat tuzlaridan iborat qatlamni hosil qilishdan iborat. Fosfatlashning analogi oksalatlash - metalga oksalat kislota tuzlari bilan ishlov berish jarayonidir. Aynan shunday texnologiyalardan foydalanish metallarning tribokimyoviy korroziyaga chidamliligini oshiradi.

Ushbu usullarning kamchiligi ularni qo‘llashning mashaqqatliliigi va murakkabligi bo‘lib, maxsus uskunalarni talab qiladi. Bundan tashqari, oxirgi yuza o‘z rangini o‘zgartiradi, bu estetik nuqtayi nazardan har doim ham maqbul bo‘lavermaydi.

Legirlash va metallashtirish. Avvalgi usullardan farqli o‘laroq, bu yerda oxirgi natija kislorod ta‘siriga kimyoviy jihatdan inert bo‘lgan metall qatlamining hosil bo‘lishidir (6-rasm). Bunday metallar qatoriga kislorod aktivligi chizig‘ida vodoroddan iloji boricha uzoqroq joylashgan metallar kiradi. Samaradorlik oshgani sari bu qator quyidagicha bo‘ladi: xrom → mis → rux → kumush → aluminiy → platina. Bunday antikorrozion qatlamlarni olish texnologiyasidagi farq ularni qoplash usulidadir.

Metallashda sirtga mayda dispers changlanuvchi metallning ionlashgan yoy oqimi yo‘naltiriladi, legirlash esa asosiy metall va kiritilayotgan legirlovchi qo‘shimchalar o‘rtasidagi metallurgik reaksiyalarning borishi natijasida metallni eritish jarayonida amalga oshiriladi[3,4].

Atrof-muhit tarkibidagi o‘zgarishlar. Ba‘zi hollarda himoyalangan metall konstruktsiya ishlaydigan atmosfera tarkibini o‘zgartirish orqali korroziyani sezilarli darajada kamaytirishga erishiladi. Bu vakuumlash (nisbatan kichik obyektlar uchun) yoki inert gazlar (argon, neon, ksenon) muhitida ishlash bo‘lishi mumkin. Ushbu usul juda samarali, ammo qo‘shimcha uskunalari - himoya kameralari, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar uchun kostyumlar va boshqalarni talab qiladi. U, asosan, zarur mikroiklim saqlab turilgan ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari va tajriba ishlab chiqarishlarida ishlatiladi[5,6].

Kimki bizga xalaqit bersa, u bizga yordam beradi. Nihoyat, korroziyadan himoyalashning anchagina g‘ayrioddiy usulini ham ko‘rsatib o‘tamiz: bunda temir oksidlarining o‘zi, aniqrog‘i, ulardan biri - Fe_3O_4 oksididan foydalaniladi. Ushbu modda 250...5000 C haroratda hosil bo‘ladi va o‘zining mexanik xususiyatlariga ko‘ra yuqori qovushqoqlikdagi texnologik surkov moyidir. Zagotovka sirtida Fe_3O_4 mavjud bo‘lib, metallar va qotishmalarning yarim issiq deformatsiyasida

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

havo kislorodining kirishini to‘sib qo‘yadi va shu bilan triboximik korroziya paydo bo‘lish jarayonini bloklaydi. Bu hodisa qiyin deformatsiyalanadigan metallar va qotishmalarni tez cho‘ktirishda qo‘llaniladi. Ushbu usulning

samaradorligi har bir texnologik siklda kontakt yuzalarining yangilanishi bilan bog‘liq, shuning uchun jarayonning barqarorligi avtomatik ravishda boshqariladi[6].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. S.Sh. Xabibullayev va boshq. Metallar korroziyasi. «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2016-yil.152-b.
2. S.A. Rasulov. Quyma mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish. T.: «Fan va texnologiya», 2019.184 b.
3. N.A. Mahmudova. Metallarga bosim bilan ishlov berish asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.:2020 - 200 b.
4. V.A.Mirboboyev. Konstruktion materiallar texnologiyasi. Toshkent, «Moliya» nashriyoti, 2003 yil, 356 bet.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abraziv_materiallar
6. <https://www.zavodkorund.ru/stati/abrazivnyeshlifovalnyematerialy?ysclid=m50opgz5md301097440>

УЎТ: 633.174:631.527.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА СУДАН ЎТИ “ЧИМБАЙСКОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ” НАВИНИНГ ЯШИЛ МАССА ВА ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИ

Азизов Қобулжон Қахрамонович, к.х.ф.ф.д., к.и.х.,
Суванов Боймурод Уралович, к.х.ф.д., к.и.х.,
Яхшибоев Омаджон Нематжонович, кичик илмий ходим,
Озуқа экинлари илмий-тажриба станцияси.

Аннотация. Тошкент вилояти тупроқ-иқлим шароитида судан ўти “Чимбайское юбилейное” навининг ўримлар сони, яшил масса ва уруғлик дон ҳосилдорлиги бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: ўсув куни, экиш чуқурлиги, барг сони, кўчат қалинлиги, тупланиш, яшил масса, дон ҳосили.

Аннотация. В почвенно-климатических условиях Ташкентской области представлены результаты проведенных исследований по количеству укосов, зеленой масса и урожайность зерна сорта суданской травы "Чимбайское юбилейное".

Ключевые слова: день прорастания, глубина посадки, количество листьев, густота стояние растений, всхожесть, зеленая масса, урожайность зерна.

Abstract. In the soil and climatic conditions of the Tashkent region, the results of the conducted studies on the number of mowing, green mass and grain yield of the variety of Sudanese grass "Jimbayskoye yubileynee" are presented.

Keywords: germination day, planting depth, number of leaves, plant density, germination, green mass, grain yield.

Кириш. Охирги йилларда, хўжаликларига катта эътибор Республикамизда иқтисодий ислохотларни қаратилаётганлиги, чорвачиликда озуқа амалга оширилиши, чорвачилик фермер базасини мустаҳкамлашда суғориладиган